

MAKTAB TA’LIM TIZIMIDA O‘QUVCHILARDA DIQQAT SHAKLLANISHI VA UNI RIVOJLANTIRIB BORISH YO‘LLARI

Yusupova Mubina O‘tkirbek qizi

Andijon davlat chet tillari instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

fakulteti 1-bosqich talabasi

mubinayusupova27@gmail.com

+998939520135

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta’lim maktab o‘quvchilari orasida dars mashg‘ulotlari davomida diqqatning shakllanishi va diqqatni bir joyga jamlash usullari yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda diqqatni bosqichma-bosqich rivojlantirish yo‘llari haqida ma’lumot berib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: diqqat, pedagogika, boshlang‘ich ta’lim, metod, o‘rta ta’lim, o‘quvchi.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы формирования внимания и способы концентрации внимания на уроках у учащихся средних школ. Кроме того, дана информация о способах постепенного развития внимания.

Ключевые слова: внимание, педагогика, начальное образование, метод, среднее образование, ученик.

Abstract. In this article, the formation of attention and methods of concentrating attention during lessons among secondary school students are highlighted. In addition, information was given about ways to develop attention step by step.

Key words: attention, pedagogy, primary education, method, secondary education, pupil.

Diqqat bu e’tiborimizni ma’lum narsa va hodisalarga qaratishimiz hisoblanadi. Diqqat hayotimizda juda muhim ahamiyat kasb etadigan miyamizdagi faoliyat jarayonlaridan biridir. Ivanov va Zufarovaning “Umumiy psixologiya” kitobida keltirilishicha, diqqat deb, ongni bir nuqtaga to‘plab muayyan bir obyektga faol qaratilishiga aytiladi. [1:257] Kishi diqqati mehnat faoliyatiga, faoliyat jarayoniga, mehnat qurollariga yo‘naltiriladi. [2:6] Diqqat turli xil psixik jarayonlarda ishtirok etadi. Masalan, xotiramizda ma’lum bir ma’lumotni yodda saqlash uchun, shubhasiz, bor diqqatimizni ana shu narsaga qaratamiz. Agar atrofimizdagi biror hodisa yoki narsalarni idrok qilishni xohlasak ham, diqqat bilvosita ishtirok etadi, chunki insonga e’tibor berish uchun qarar ekanmiz, uni idrok qilish uchun diqqatimizni qaratamiz.

Diqqat pedagogika, ya’ni ta’lim berish jarayonida juda katta ahamiyat kasb etadi. O‘rta ta’lim maktablarida dars mashg‘ulotlarini boshlashdan oldin o‘quvchilarning diqqatini bir joyga jamlash barcha o‘qituvchilar uchun muhim hisoblanadi. Ularning maqsadli hamda ixtiyoriy ravishda darsga diqqat qaratishlari ta’limning zaruriy bir bo‘lagidir. Ammo boshlang‘ich ta’lim tizimida qiziqqon o‘quvchilarni dars jarayoniga to‘liq holda qamrab olish biroz mushkulroq sanaladi.

Buning asosiy sabablaridan biri, kichkina yoshdagi bolalarning tasavvurlari juda kuchli ekanligi hamda turli xil yorqin rangdagi o‘yinchoqlar, o‘yinlar va multfilmlarga bo‘lgan qiziqishi tufaylidir. Ularning xayollari ko‘pincha har xil ertak qahramonlari yoki yangi sotib olingan o‘yinchoqda bo‘ladi, shuning uchun, bu kabi yoshdagi bolalarda dars jarayonidan oldin diqqatni jamlash uchun foydali mashqlar yoki o‘yinlar bajarish lozim. Aks holda, darsga e‘tiborsiz bo‘lgan o‘quvchining o‘zlashtirish darajasi tushib ketishi mumkin.

O‘quvchilarning dars davomida diqqatini shakllantirish uchun bir necha tadqiqotlar va kuzatuvlar olib borilgan. Olib borilgan kuzatishlar natijasiga ko‘ra, diqqatni o‘quv materiallariga qaratishning quyidagi usullari aniqlandi:

1. Dars mashg‘ulotlarini o‘quvchi qiziqishidan kelib chiqqan holda tashkil etish.
2. Darsni qiziqarli o‘yinlar yordamida o‘tkazish.
3. Dars jarayonida tuli xil rangli materiallardan foydalanish yoki darsni bir xillikdan uzoqlashgan holda, boshqa metodlar bilan tushuntirish.
4. Rag‘batlantirish. [3:2]

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan usullar maktab o‘quvchilari orasida juda ham foydali sanaladi va shu usullar yordamida ularda ixtiyoriy diqqatni shakllantirish mumkin. Misol uchun, rag‘batlantirish usuli o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini orttiradi hamda keyingi materiallarni yana ham yaxshi, shuningdek, o‘z ixtiyori bilan o‘zlashtirishga intiladi.

Diqqatning barqarorligi bu – diqqatning muayyan maqsadga bo‘ysindirilgan faoliyatda uzoq vaqt markazlashib turishidir. [4:106] Diqqatni dars jarayonlarida barqaror holatda saqlash kerak bo‘ladi. Buning uchun, pedagoglar o‘zlarining mahorati va tajribalari davomida sinalgan usullardan foydalanishi talab etiladi. Masalan, dars mavzusini o‘quvchi qiziqqan narsalar yordamida tushuntirib berish. Deyarli barcha o‘g‘il bolalar mashina va turli xil mexanikalarga qiziqishadi. Boshlang‘ich ta’limda, matematika darsida oddiy arifmetik amallarni tushuntirish jarayonida ular yoqtirgan narsalarni misol va masalalarga qo‘shish, ular uchun qiziqarli bo‘ladi va o‘qituvchining so‘zlariga diqqat bilan qaray boshlaydilar. Shu bilan birga, kerakli ma’lumotlarni osonlik bilan o‘rganib oladilar.

Avvalo, ba’zi bir o‘quvchilarda tengdoshlariga qaraganda o‘zlashtirish ko‘rsatkichi pastroq ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bunday o‘quvchilarda diqqat yaxshi shakllanmagan hisoblanadi, shuningdek, xotiraning sustligi ham diqqat bilan uzviy bog‘liq hisoblanadi. Shu sabablarga ko‘ra, avvalo, o‘qituvchilar ta’lim berish jarayonlarida yaxshi va kuchli metodlar yordamida o‘quvchilarning darsga bo‘lgan diqqatini shakllantirib olishlari kerak. Dars mashg‘ulotlarida diqqatli bo‘lgan o‘quvchilar ma’lumotlarni yaxshi tushunish va xotirada saqlab qolish imkoniyatiga

ega bo‘ladilar. Demak, o‘quvchining diqqat faoliyati hayot yo‘lida va ta’limda muvaffaqiyatga erishishida juda muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR:

1. Ivanov P.I. & Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. Toshkent, O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014, 481 b.
2. Vosiljonov A.B. & Khalimboyeva F.A. Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatini rivojlantirish muammosini nazariy o‘rganilishi, Pedagogical and psychological studies, 2023
3. Xolliyeva R.B. & Norboboyeva Sh. Tarbiya darslarida o‘quvchilar diqqatini shakllantirish va rivojlantirib borish yo‘llari, Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023
4. Shamshetova A.K., Melibayeva R.N., Usmanova X.E., Xaydarov I.O. Umumiy psixologiya. Toshkent, – T.: «Barkamol fayz media», 2018, 272 b.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.